

XOJA AHMAD YASSAVIY VA ALISHER NAVOIY IJODIDA MA'NAVIY-MA'RIFIY MASALALAR TADQIQI

Raxmatova Gulbahor,

Navoiy davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiy hazratlarining xalqimizning ma'naviy hamda ma'rifiy taraqqiyotiga qo'shgan hissalarini hamda asarlarining mazmuniy g'oyalari Ahmad Yassaviy ijodi bilan bog'langan nuqtalari tadqiqi borasidagi kuzatishlarning bayoni qisqacha keltirilgan.

Kalit so'zlar: *ma'naviyat, ma'rifat, madaniyat, odob-axloq, hikmat, ma'naviy tarbiya, fikriy tarbiya, ustoz-shogird an'anasi.*

Annotation. This article briefly presents observations on the study of the contributions of Alisher Navoi to the spiritual and educational development of our people and the connection between the content ideas of his works and the work of Ahmad Yassavi.

Keywords: *spirituality, enlightenment, culture, ethics, wisdom, spiritual education, intellectual education, teacher-student tradition.*

Kirish. Alisher Navoiy hazratlari ijodiga nazar tashlar ekanmiz, asarlari bevosita ma'naviy-marifiy masalalarga qaratilgani, tasavvufiy ruhda yozilgani va insonni mushohadaga chorlashi, badiiy asarni boricha qabul qilmasdan uning asl mohiyatini anglashni taqozo qilishiga guvoh bo'lamiz. Navoiyning har bir satri yo ma'naviyatning yo madaniyatning va yoki tasavvufiy qarashlarning ildizlariga borib tutashadi va ularning keyingi taraqqiyoti kafolatlaridan desak mubolag'a qilmagan bo'lar edik. Bugungi kunda Navoiy ijodining o'rganilishi xalqimiz ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyoti rivojiga hissa qo'shadi. Navoiyshunos olim Ibrohim Haqqulov aytganlaridek: "Navoiy saboqlariga amal qilmasdan turib, jaholat, nodonlik, avomlik, mutelik va yovuzlikning ildizlarini quritish mumkin emas."¹⁰²

Alisher Navoiy asarlarini yozar ekan o'ziga ustoz deb bilgan buyuk siymolar hayoti va ijodiga befarq bo'lmagan va adabiy me'rosiga murojaat qilgan. Shunday insonlardan biri sifatida Xoja Ahmad Yassaviy misol qilib keltirmoqchiman. Hazrat Navoiy ijodining ko'p o'rinlarida Yassaviy hikmatlaridan sug'orilgan axloqiy g'oyalarga duch kelishimiz uning Ahmad Yassaviy hayoti va ijodiga qay darajada yaqin bo'lganligini sezishimiz mumkin. Alisher Navoiy o'zining "Nasoyim ul-

¹⁰² И.Хаққулов. Навоийга қайтиш, Тошкент, 2007.5-6.

muhabbat” asarida Xoja Ahmad Yassaviy haqida quyidagi fikrlarni aytib o‘tadi: “Turkiston mukining shayx-ul mashoyixidur. Maqomoti oliy va mashhur, karomoti mutavoli va nomahsur ermish. Muridu ashobi g‘oyatsiz va va shohu gadoning irodat va ixlosi ostonida nihoyatsiz ermish. Imom Yusuf Hamadoniy (q.s.) ning ashobidindur. Xoja Abdulxoliq G‘jduvoniy bila (q.s.) suhbat tutubdur va Xoja Abdulloh Barraqiyy va Xoja Hasan Andoqiyy q.r. bila hamki Imom Yusuf Hamadoniy (r.t.) muridlaridurlar. Ammo har qaysi biyik marotibg‘a yetibdurlar, Musohib bo‘libdur va ro‘zgor mashoyixidin ko‘p buzurgvorlar aniq tarbiyatin topibdurlar va Shayx Riyozuddinni Ali Lolo (q.s.) Shayxi buzurgvor Shayx Najmuddin Kubro r. xizmatig‘a yetardin burun Xoja Ahmad Yassaviy q.r. xizmatida bo‘lub erdi va aning xonaqohida aniq irshodi bila suluk qilibdur va aning mazori Turkistonda, Yassi degan yerdaki, aning mavlid va manshaidur voqe’ bo‘lubdur va Turkiston ahlining qiblai duosidur.”¹⁰³

Asosiy qism. Navoiy va Yassaviy ijodidagi bog‘liqliklar ustida ish borar ekan, mazkur jarayonda olimlar oldida bir qancha muammoli savollar ham o‘rtaga tashlanib turgan. Biz buni Ibrohim Haqqulovning izlanish jarayonlarida keltirgan quyidagi fikrlaridan ham anglab olishimiz mumkin: “Ba’zi olimlar Navoiy Ahmad Yassaviy hikmatlaridan na’munalar keltirmaganligi yoki uning hikmatnavisligiga munosabat bildirmaganligiga asoslanib, Yassaviyning o‘zi hikmat yaratmagan, aks holda bunga Navoiy diqqatni qaratardi, deganday fikrlarni ilgari surishgan”.¹⁰⁴

Ustoz Ibrohim Haqqulov bu borada olimlar qay bir ma’noda haq ekanliklarini va lekin Navoiyning “Nasoyim ul-muhabbat” asarida bu savollarga izoh bo‘la oladigan ma’lumotlar borligini isbotlab, Hakim otaning oti Sulaymonligi va Xoja Ahmad Yassaviyning muridi ekanligini, unga “Hakim” nomi Yassaviy tomonidan berilganiyu, “hikmat tili”ning “go‘yo” bo‘lgani haqida ma’lumotlar keltirib quyidagi to‘rtlikni keltiradilar va shunday izohlaydilar: “

Tiki turgon to‘badur,
Borg‘onlarni yutadur,
Borg‘onlar kelmas bo‘di,
Magar manzil andadur.

Agar ushbu to‘rtlikning tili Yassaviy davrining tili ekanligiga gumon yo‘q ekan, Unda Ahmad Yassaviy hikmatlarining til va uslubining soddaligiga ham shubha qo‘zg‘ayvermaslik kerak. Bu-bir. Ikkinchidan, Hakim otaning laqabga erishishi emas,

¹⁰³ Alisher Navoiy. To‘la asarlar to‘plami. Toshkent, 2013. 433-b.

¹⁰⁴ Аҳмад Яссавий ҳикматлари. Нашрга тайёрловчи И.Ҳаққулов. Тошкент, 23-б.

unga “hikmat tili”ning “go‘yo” bo‘lishi ham bevosita Yassaviy ta’siri bilan aloqadorligini Navoiy fikrlarining ichki mantig‘i tasdiqlab turibdi.”¹⁰⁵

Ana endi Navoiy ijodining Yassaviy g‘oyalariga qay darajada yaqin ekanligini kuzatishlar natijasi o‘laroq “nodonlik” misolida ko‘rib chiqsak.

Alisher Navoiy va Xoja Ahmad Yassaviyning qarashlari tutashgan mavzulardan biri, balki birinchisi bu – Ishq. Barchamizga ayon, tasavvuf olamida Ishq bu Haqqa ya’ni Allohga qaratiladi. Bu boradagi ikki buyuk siymoning qarashlari tadqiqidan qisqacha misol orqali fikrimni dalillab o‘tarkanman, Ibrohim Haqqulov kuzatishlariga yana bir bor murojaat etish lozim: “Yassaviy hikmatlaridagi markaziy obraz – Olloh. U xudo ishq, ya’ni ishqiy ilohiyini tan oladi. Navoiy “Mahbubul qulub” da ishqni uch qismga ajratib, uchinchisini “haqgo‘ylar ishq bo‘lib, ular haqning jamolini ochiq ko‘rish unmi bilan yashaydilar va shuning bilan matlubdirlar”,- deydi. Yassaviy:

“Ishq yo‘lida kecha-kunduz yig‘lag‘onlar,
Jondin kechib belin mahkam bog‘lag‘onlar.
Xizmat qilib haq sirini anglag‘onlar
Tun uyquni harom qilib nolon bo‘lur”,-

kabi poetik e’tiroflarida Ollohn tanish va uning ishqini idrok qilish ehtiroslarida o‘rtangan oshiqnlarni nazarda tutgan.”¹⁰⁶

Ahmad Yassaviy va Alisher Navoiy ijodida yana bir mavzu bir-u, talqini turfa bo‘lgan mavzulardan biri nodonlikdir.

“Alisher Navoiy “Maxbubul qulub”da yozadi: “Nodon eshak, balki eshakdan ham battar. Eshakka nimani yuklasang ko‘taradi; qayoqqa haydasang o‘sha yoqqa boradi, unda aql-farosat yo‘q, bermasang och, bersang to‘q. Bu bir bechoradur yuk tashuvchi, o‘tin-cho‘p tashuvchi, balki g‘alla tashuvchi...”

Nodon- yuqoridagi sifatlardan xoli; zoti bilim libosidan mahrum. Nodonning ishi takabburlik, kekkayish, xayolida yuz xil behuda tashvish...”

Navoiy “Nodonlig‘ erur elda malomatg‘a dalil”, deya bashorat so‘zlarini yozib qoldirgan. Adabiyotimiz tarixida nodonlik atalmish ofatdan Ahmad Yassaviychalik ranj chekkan shoir bo‘lmasa kerak:

Duo qiling nodonlarning yuzin ko‘rmay,
Haq taolo rafiq bo‘lsa bir dam turmay.
Bemor bo‘lsa nodonlarning holing so‘rmay,
Nodonlardin yuz ming jaf o‘rdim mano.

¹⁰⁵ Ahmad Yassaviy hikmatlari. Nashrga tayyorlovchi I. Haqqulov. Toshkent, 24-6.

¹⁰⁶ Ahmad Yassaviy hikmatlari. Nashrga tayyorlovchi I. Haqqulov. Toshkent, 9-6.

Yassaviy bu qarorga birdaniga kelmagan, albatta. U nodon birla ulfat ham bo'lgan. Lekin bunday ulfatchilikdan bag'ri kuyib, jondan to'ygan. Mabodo egrilik yo'l ataladigan bo'lsa, nodonning yo'li egridir. Shuning uchun uni to'g'ailikka yo'llash samarasiz. Besamar harakat esa dono uchun ayni g'am zahriday gap.”¹⁰⁷

Xulosa. Tadqiqotlarni kuzatish asosida quyidagi fikrlarni keltirish mumkin:

1. Alisher Navoiy umumbashariyat ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyotiga o'zining adabiy me'rosi orqali beqiyos hissa qo'shdi;
2. Alisher Navoiy Xoja Ahmad Yassaviy shaxsiyati va ijodiga befarq bo'lmagan holda bir qator mavzularda Yassaviyning tasavvufiy g'oyalariga yaqin bo'lgan;
3. Tasavvufshunos olim Ibrohim Haqqulov tomonidan Yassaviy va Alisher Navoiyning nodonlik borasidagi fikrlari tadqiq ostiga olingan va uning yomon illat ekanligi har ikkala ijodkor ijodida yuksak mahorat bilan ochib berilgani isbotlangan;
4. "Ishq" mavzusida Xoja Ahmad Yassaviy va Alisher Navoiy qarashlari tadqiqi asosida Haqqa bo'lgan ishqning fazilati har ikki ijodkor ijodining asosini tashlik etishi ko'rsatib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аҳмад Яссавий ҳикматлари. Нашрга тайёрловчи И.Ҳаққулов. Тошкент, 1991.
2. И.Ҳаққулов. Навоийга қайтиш, Тошкент, 2007.
3. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. Toshkent, 2013.

¹⁰⁷ Аҳмад Яссавий ҳикматлари. Нашрга тайёрловчи И.Ҳаққулов. Тошкент, 29-30 б.